

ТРУДНОСТИ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА С ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Байжанова Асалия Ардаковна

Студентка переводческого факультета

1 курса группы №2408, по направлению

теория и практика перевода (английский язык)

Узбекский государственный университет мировых языков

bajzanovaasalia@gmail.com

+998995713575

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377597>

Аннотация: В статье основное внимание уделяется проблемам, возникшим в процессе межъязыковой коммуникации при переводе с итальянского языка на русский. Особое внимание уделяется лексико-семантическим, грамматическим и культурным трудностям, а также феномену межъязыковой интерференции. Исходя от анализа конкретных примеров и научных источников определяются причины возникновения переводческих ошибок и предлагаются практические способы их решения. К заключению вывод, что эффективный перевод невозможен без учёта культурного контекста, знания особенностей обоих языков и развития межкультурной компетенции переводчика.

Ключевые слова: перевод, межъязыковая коммуникация, итальянский язык, русский язык, межъязыковая интерференция, культурные реалии.

Annotasiya: Ushbu maqola italyan tilidan rus tiliga tarjima qilishda tillararo muloqotda yuzaga keladigan muammolarga qaratilgan. Leksik, semantik, grammatik va madaniy qiyinchiliklarga, shuningdek, tillararo interferensiya fenomeniga alohida e'tibor beriladi. Aniq misollar va ilmiy manbalar tahlili asosida tarjima xatolarining sabablari aniqlanadi va amaliy yechimlar taklif etiladi. Xulosa shuki, madaniy kontekstni, har ikki tilning o'ziga xos xususiyatlarini bilmasdan va tarjimonning madaniyatlararo malakasini rivojlantirmasdan turib samarali tarjima qilish mumkin emas.

Kalit so'zlar: tarjima, tillararo muloqot, italyan tili, rus tili, tillararo interferensiya, madaniy voqeliklar.

Abstract: This article focuses on the problems that arise in interlingual communication when translating from Italian into Russian. Particular attention is paid to lexical, semantic, grammatical, and cultural difficulties, as well as the phenomenon of interlingual interference. Based on an analysis of specific examples and scholarly sources, the causes of translation errors are identified and practical solutions are proposed. The conclusion is that effective translation

is impossible without taking into account the cultural context, knowledge of the specific features of both languages, and the development of the translator's intercultural competence.

Keywords: translation, interlingual communication, Italian, Russian, interlingual interference, cultural realities.

Введение

Перевод- это не просто лингвистическая операция, при которой одно слово заменяется другим. Это сложный процесс коммуникации между представителями разных культур, где каждое слово несёт не только значение, но и оттенки эмоций, традиций, норм поведения. В этом контексте переводчик становится посредником, интерпретатором и культурным мостом, а сам перевод - актом межъязыковой коммуникации в полном смысле слова.

Итальянский и русский языки принадлежат к разным языковым семьям и имеют отличия на всех уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксическом и культурно-семантическом. Итальянский язык мелодичен, эмоционален, с чёткой системой артиклей, времён и согласований, тогда как русский более склонен к анализу, свободен в порядке слов и богат в смысле словообразовательных возможностей. Всё это делает процесс перевода не механическим, а творческим, требующим понимания не только структуры, но и духа языка.

Цель данной статьи - определить основные трудности межъязыковой коммуникации при переводе с итальянского на русский язык и рассмотреть возможные пути их преодоления.

1. Межъязыковая коммуникация как основа перевода

Межъязыковая коммуникация предполагает передачу информации между носителями разных языков при помощи перевода. Переводчик здесь связующее звено, обеспечивающее понимание не только содержания текста, но и его культурных реалий.

Как отмечает В. Н. Комиссаров, перевод - это «вид межъязыковой и межкультурной коммуникации, осуществляемый посредством преобразования текста оригинала в текст перевода при сохранении инвариантного смысла» [Комиссаров, 1990].

Однако именно в процессе «преобразования» и возникают основные сложности. Культурные коды итальянского и русского языков часто не совпадают. Итальянцы выражают эмоции открыто, их речь насыщена

междометиями и интонационными нюансами, которые не всегда имеют эквиваленты в русском языке.

2. Языковые различия как источник трудностей

2.1. Грамматические особенности

Итальянская система артиклей и времён создаёт заметные проблемы при переводе. Артикль выполняет коммуникативную функцию, уточняя контекст: *un amico* - «какой-то друг», *l'amico* - «тот самый друг». В русском языке такого различия нет, поэтому смысл приходится передавать через порядок слов или дополнительные слова.

Кроме того, итальянские времена (*passato remoto*, *trapassato prossimo*) не имеют точных эквивалентов в русском. Переводчик вынужден выбирать между естественностью и грамматической точностью, чтобы не потерять смысл.

Русский язык, напротив, достаточно сложен своей падежной системой и глагольными видами. Из-за этого итальянские структуры не всегда можно воспроизвести дословно без потери логики.

2.2. Лексико-семантические трудности

Одной из наиболее частых проблем становятся «ложные друзья переводчика».

Например:

attualmente - «в настоящее время», а не «актуально»;

eventualmente - «при случае», а не «возможно»;

pretendere - «требовать», а не «притворяться»;

simpatico - «приятный», а не «симпатичный» в романтическом смысле.

Такие различия могут казаться мелкими и незначимыми, но они искажают смысл высказывания и создают коммуникативные проблемы.

3. Культурные реалии и проблемы эквивалентности

Перевод - это диалог культур. Итальянский язык наполнен реалиями, отражающими национальный быт, традиции и менталитет. Слова вроде *aperitivo*, *Ferragosto*, *piazza*, *espresso* несут культурную нагрузку, которую нельзя передать одним словом.

Например, *aperitivo* - это не просто напиток, а целая социальная традиция лёгкого общения перед ужином. Если перевести буквально, теряется культурный оттенок. В таких случаях переводчик выбирает между калькой, описательным переводом или адаптацией под русскую культуру.

Идиомы также представляют особую сложность. *Essere al verde* (быть без денег) или *in bocca al lupo* (ни пуха ни пера) требуют поиска смысловых аналогов, а не дословного перевода. Без знания культурного фона такие выражения теряют значение.

4. Межъязыковая интерференция и типичные ошибки

Интерференция - влияние родного языка на перевод. Примеры ошибок которые встречаются у русскоязычных переводчиков итальянского языка:

- неправильный порядок слов, потому что в итальянском языке он фиксированнее;
- путаница времён (*passato prossimo* часто передаётся простым прошедшим временем);
- избыточное использование местоимений, нехарактерное для итальянского языка.

Как отмечает Петрова Е. В. (2022), такие ошибки сохраняются даже у опытных студентов-переводчиков, что подтверждает устойчивость интерференции в процессе межъязыковой коммуникации.

5. Пути преодоления переводческих трудностей

Главное условие качественного перевода - понимание не только языка, но и контекста.

Основные приёмы:

- Контекстуальный анализ. Значение слова определяется ситуацией и культурой.
- Адаптация. Иногда целесообразно заменить буквальный перевод культурно близким эквивалентом.
- Работа с корпусами текстов. Сравнение оригинальных итальянских и русских текстов помогает находить естественные соответствия.
- Развитие межкультурной компетенции. Знание традиций и реалий страны позволяет избежать ошибок.
- Редактирование перевода. Проверка текста коллегой или носителем языка повышает качество перевода и снижает риск смысловых и стилистических неточностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Межъязыковая коммуникация - это не просто обмен информацией между языками, а диалог культур. Переводчик, работая с итальянским и

русским языками, сталкивается с множеством проблем - от лексических и грамматических до культурных. Эти трудности не должны восприниматься как препятствие, а скорее как пространство для профессионального роста.

Перевод требует постоянного анализа, рефлексии и особого творческого подхода. Важно помнить, что буквальная точность не всегда равна смысловой адекватности. Переводчик должен уметь чувствовать ритм и мелодику итальянской речи, передавая её средствами русского языка так, чтобы сохранить не только смысл, но настроение и эмоциональный тон оригинала.

Таким образом, процесс перевода - это живое общение между культурами, где качество определяется не количеством совпавших слов, а степенью взаимопонимания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Арсентьева С. В. Лешин А.Г. «Лексические трудности военного перевода с итальянского языка на русский язык» журнал «Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки» 2021.
<https://cyberleninka.ru/article/n/leksicheskie-trudnosti-voennogo-perevoda-s-italyanskogo-yazyka-na-russkiy-yazyk>
2. Титова Т. Р. «Межъязыковые омонимы (на материале итальянского и русского языков).» 2019.
<https://cyberleninka.ru/article/n/mezhyazykovye-omonimy-na-materiale-italyanskogo-i-russkogo-yazykov>
3. Трубина О. Б. «К проблеме переводимости художественного текста.» Литературный институт им. А. М. Горького, 2021.
https://litinstitut.ru/sites/default/files/vestnik/2021_2_3/vestnik_li_2021_2_3_015_trubina.pdf
4. Петрова Е. В. «Явление межъязыковой интерференции в речи русских студентов на итальянском языке.» Вестник ВГУ, 2022.
<https://journals.vsu.ru/lic/article/view/11756>
5. Комиссаров В. Н. «Теория перевода (лингвистические аспекты).» 1990.
http://lib.yasu.am/disciplines_bk/0280bef0fd45d42c12290f5fd75ca121.pdf